

Una rareza mineralógica española recuperada: El salmiac del Chinyero

Agustín Agudo y Miguel Calvo

A mediados del siglo XIX se fundaron en España los Institutos de Enseñanza Media. Estaban dotados inicialmente con lo que, para la época eran excelentes laboratorios y gabinetes de historia natural, que fueron enriquecidos además por nuevas adquisiciones, realizadas en buena parte por sus entusiastas profesores. El primer Instituto fundado en Canarias, en 1846, fue el de la localidad de San Cristóbal de La Laguna en Tenerife, creado a costa de la eliminación de su Universidad Literaria de San Fernando, fundada en 1821. Este Instituto fue la cuna de la actual Universidad, y durante muchísimos años la Institución de mayor nivel educativo del Archipiélago, pasando por sus clases alumnos ilustres como Benito Pérez Galdós o el gran físico Blas Cabrera Felipe. Una y otra se instalaron en el mismo edificio, un antiguo convento agustino que, con un intervalo durante la guerra civil, mantuvo de forma continua la actividad docente, hasta el presente (Fajardo, 1995). Gran parte de los fondos museísticos de este instituto, que actualmente recibe el nombre de Instituto Canarias Cabrera Pinto han

sido restaurados y catalogados por la desinteresada y paciente labor de unos cuantos profesores y algún colaborador externo que con los pocos medios a su alcance han sido capaces de recuperar un ejemplo de gabinete de historia natural, preciosa muestra de la didáctica de la ciencia de finales del siglo XIX. La colección de mineralogía consta de numerosos ejemplares procedentes de los pioneros en la venta de material para la enseñanza, como son Éloffé de Paris, Foote de Philadelphia o nuestro más cercano Luis Soler Pujol de Barcelona, además de numerosas muestras de rocas de las Islas, desgraciadamente sin mucha información referente a ellas.

Uno de los ejemplares recuperados entre los fondos antiguos

consiste en un frasco de vidrio con tapón de corcho, relleno de un material de aspecto sacaroideo, de color blanco.

Afortunadamente, la etiqueta correspondiente se guardó dentro del propio frasco, por lo que, aunque algo deteriorada por la acción química del contenido, se puede saber la identificación del material y la localidad de procedencia. Se trata de una muestra de “sublimado de las fumarolas de la lava del Chinyero”. El contenido del frasco está formado en su mayoría por granos cristalinos incoloros y transparentes, de aspecto vítreo. En muchos casos son alargados y presentan aspecto esquelético, pudiendo alcanzar un tamaño superior al milímetro. Junto con ellos se encuentran abundantes restos de insectos, que debieron morir por la acción de los gases de la fumarola y caer al sublimado, quedando atrapados en él, así como otros agregados cristalinos de

Microcrystal esquelético de salmiac, sublimado de la lava del Chinyero. Foto, Joaquim Callen.

grano mucho más fino, incoloros o de color ligeramente rosado. El aspecto de los granos esqueléticos se corresponde con el del salmiac, cloruro amónico, un

componente habitual de las fumarolas volcánicas. Para confirmar esta identificación, una muestra formada por granos seleccionados cuidadosamente para evitar contaminaciones se analizó por el método de Kjeldall, dando un contenido de nitrógeno correspondiente al del cloruro amónico puro. La erupción del volcán Chinyero comenzó el 18 de noviembre de 1909, y duró solamente unos cuantos días, hasta el 27 de noviembre del mismo mes.

Su tamaño pequeño, y escasa violencia, hizo que se pudiera observar desde cerca sin demasiado riesgo y, ya el día 19, Henry Montagnier, un vulcanólogo francés que se encontraba en la isla acampó en las inmediaciones del cráter, observando el proceso y tomando muestras de los materiales. También acampó junto al volcán Antonio Ponte,

Tarjeta postal de la erupción del volcán Chinyero, en Tenerife. Colección Miguel Calvo.

profesor de ciencias del instituto de La Laguna, que llevó con él palomas mensajeras para poder dar noticias inmediatas de la evolución de la erupción (Aguilera y García, 2011), y que posteriormente publicaría una memoria detallada (Ponte, 1911). El día 20 ascendieron también al Chinyero otros profesores de instituto, entre ellos Agustín Cabrera Díaz, profesor de historia natural, Jose Font, de física y química, y Adolfo Cabrera Pinto, de geografía y director del centro, y el 25 de noviembre lo hicieron los alumnos internos del instituto y gran parte del profesorado, 87 personas en total (Aguilera y García, 2011). La erupción cesó el 28 de noviembre.

Desde el día 5 de diciembre y hasta fin de año, Fernández Navarro estuvo estudiando las coladas volcánicas, acompañado por Agustín Cabrera. En su primer informe detallado

(Fernández Navarro, 1910) señaló la abundancia de fumarolas de diversos tipos, distribuidas tanto en el cráter como en la corriente de lava. Según pasaba el tiempo y se reducía la temperatura, el color depósito formado pasaba de blanco a amarillo, siendo en este segundo caso visibles los cristales aciculares de azufre. Fernández Navarro obtuvo una gran cantidad de muestras de todo tipo de los materiales producidos por la erupción, incluyendo sublimados de fumarolas, muestras que fueron enviadas al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. En un primer análisis, Campo (1912) determinó que la muestra que estudió estaba formada por cloruro amónico con cantidades muy pequeñas de otros iones, especialmente magnesio.

Por su parte, Montagnier, había obtenido, el 21 de diciembre, muestras de depósitos de las fumarolas situadas a unos 500 metros de la boca del volcán. Los análisis realizados por Brun y Collet (1910) de estos sublimados mostraron que estaban formados fundamentalmente por cloruro de amonio, salmiac, (79,3%) pero también, según estos autores, por fluoruros de amonio (9,5%) silicio (3,7%) y calcio (1,2%). El “fluoruro de amonio” y el “fluoruro de silicio” observados por Brun y Collet (1910) no se encontraban probablemente como estas dos sustancias propiamente, sino formando parte de algún mineral complejo, como la criptohalita. Al conocer estos resultados, Campo analizó otras muestras de las recogidas por Fernández Navarro, que estaban guardados en cajas de cartón en el Museo de Ciencias Naturales. En este segundo análisis, se determinó la presencia de fluoruro amónico en una proporción de hasta el 2,5%, pero también la ausencia total de silicio en cualquier forma (Campo, 1912). La menor proporción de fluoruros encontrada por Campo puede

deberse a que sus muestras se obtuvieron de diferentes fumarolas a las analizadas por Brun y Collet. No obstante, la proporción global es todavía suficiente para suponer que en los sublimados se encontraban presentes algunos materiales distintos al salmiac.

La muestra de sublimados del Chinyero existente en el Instituto Cabrera Pinto fue obtenida probablemente por Agustín Cabrera, que como se ha indicado, era profesor del instituto y acompañó a Fernández Navarro en sus investigaciones en el volcán. Su excelente conservación, en un frasco de vidrio, y su buena documentación hacen de ella un ejemplar importante desde el punto de vista histórico. Además, si algunos de sus componentes se analizaran con metodología moderna,

posiblemente podrían aportar más información sobre la química de esa erupción, particularmente sobre la presencia de fluoruros. Agradecemos al la Asociación de Amigos del Museo del IES Canarias Cabrera Pinto la ayuda prestada. También agradecemos a Ana Martínez, de la planta piloto de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, su ayuda en la realización del análisis.

Frasco de cristal con una muestra del sublimado de las fumarolas del Chinyero, y etiqueta que se conservaba en su interior. Colección del Museo del IES Canarias Cabrera Pinto. Foto, Agustín Agudo.

Agustín Agudo

Asociación de Amigos del Museo del IES Canarias
Cabrera Pinto
asociacion@museocabrerapinto.es

Miguel Calvo

Dep. Producción Animal y Ciencia de los Alimentos
Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza
calvoreb@unizar.es

Referencias

- Aguilera, J. y García, A.M. (2011). Excursión al volcán. Centenario de la erupción del Chinyero, 1909-2009. Participación Educativa, (17), 214-226.
- Brun, A. y Collet, L.W. (1910). Étude des matériaux récoltés par M.Henry-F. Montagnier F.R.G.S. au Volcan de Chinyero (Tenerife, Canarias) (éruption de novembre 1909). Archives des Sciences Physiques et Naturelles, **4-29**, 618-625.
- Campo, A. del (1912). Los sublimados blancos del volcán Chinyero (Canarias). Anales de la Sociedad Española de Física y Química, **10**, 431-449.
- Fajardo, F. (1995). Historia del Instituto de Canarias. Centro de Cultura Popular Canaria-Gobierno de Canarias. 292 pp
- Fernández Navarro, L. (1910). Resumen de la conferencia acerca de la erupción volcánica del Chinyero. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, **10**, 104-122.
- Ponte, A. de (1911). Volcán del Chinyero. Memoria Histórico Descriptiva de esta Erupción Volcánica, Acaecida el 18 de Noviembre de 1909. Lit. A.J. Benítez.